

**"СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ МАДАНИЙ-ОҚАРТУВ
МУАССАСАЛАРИ ВА САНОАТИ ТАРИХИ; НАТИЖАЛАР ВА
ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛЛАР (1920-1990 ЙИЛЛАР)**

ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТИ

302-ГУРУҲ ТАЛАБАСИ

ХУРСАНОВ ЖАВОҲИР КАМОЛИДДИН ЎҒЛИ

ТАЯНЧ СЎЗЛАР Сурхондарё округининг ташкил топиши. XX асрнинг 20-30-йилларида округ қишлоқ хўжалиги. Сурхондарё саноатининг илк одимлари. Қатағонлик йилларида Сурхондарё. XX асрнинг 2030 йилларида Сурхондарёда маориф ва маданият. Сурхондарё вилоятининг ташкил топиши

Ўзбекистон ССР Инқилобий кўмитаси қарори билан Сурхондарё округи 1925 йилнинг 18 январь куш Бойсун, Сариосиё, Шеробод уездларига бўлинди. Бойсун уезди маркази Бойсун шаҳри бўлиб, уезд учта тармоққа Бойсун, Дарбанд ва кумкўрғонга бўлинган. 1926 йил 31 августдаги қарор билан эса Кумкўрғон тармоғи Жаркўрғон тармоғи деб юритила бошланди.

Сурхондарёда маъмурий-худудий ўзгаришлар турли даврларда амалга ошириб борилди. Сариосиё тумани Ўзбекистон МИҚ сессиясининг 1926 йил 29 сентябрдаги қарори билан Сурхондарё минтақаси таркибида ташкил этилиб, у 20 та қишлоқ кенгаши, 124 та аҳоли маркази, 376 та хўжаликни ўз худудига олган эди. Уларда 20213 нафар аҳоли истиқомат қиларди.

Вилоятда пахта етиштиришнинг ўсиб бориши уни қайта ишловчи саноат корхоналарини қайта қуришни тақозо этди. 1918 йили Термиз пахта тозалаш заводи Давлат ихтиёрига ўтказилди ва иш куни 8 соат қилиб белгиланди. Юқорида таъкидланганидек, вилоятда пахта ҳосилдорлигининг ўсиб бориши янги пахта тозалаш заводи қуришни тақозо этди. Янги корхонани вилоятда пахта етиштирадиган районларга яқинлаштириш учун Шерободда

қуриш мўлжалланди ва 1926 йилда Шеробод жингаузи фойдаланишга топширилди.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида Сурхондарё вилоятида кўплаб ўзгаришлар юз берди. Жумладан, Ўша жанговар йилларда Сурхондарё вилоятига ҳам ўнга яқин саноат корхоналари эвакуация қилинди. Кўчириб келтирилган саноат корхоналари асосан вилоятнинг Термиз шаҳри ва Денов туманларида жойлаштирилди. Жумладан, Павлоград, Чертков, Приколотенск ёғ заводлари Денов туманида, Чернянский, Ставропольский ёғ корхоналари эса Термиз шаҳрига жойлаштирилди. Бироқ, шу нарсани алоҳида қайд этиш лозимки, саноат корхоналарининг вилоятга кўчириб келтирилиши ва ишга туширилишида жиддий қийинчиликларга дуч келинди. Бу қийинчиликлар биринчи навбатда малакали техник ходимларнинг ва моддий ресурсларнинг етишмаслиги натижасида юзага келди. Жумладан, Украинанинг Павлоград вилоятидан келтирилган ўсимлик мойи ишлаб чиқаришга мослашган асбоб-ускуналар Денов пахта тозалаш заводи сушилкаси биносида жойлаштирилди. Шу билан Денов ёғ-экстракция заводи қурилишига пойдевор қўйилди. Завод республика мудофаа қўмитаси Асосий саволларига биноан 1944 йилда ишга туширилиши ва 60 минг тонна чигитни қайта ишлаши лозим эди. Лекин мавжуд вазиятдан тўғри ва унумли фойдаланган завод аҳли қурилиш-монтаж ишларини жадал суръатларда бошлаб юборди. Айниқса, П. Морозова ва И. Васильенко бригадаси ишчилари кечани-кеча, кундузни-кундуз демасдан меҳнат қилдилар. Натижа кутилгандан ҳам зиёда бўлди ва завод 1943 йил январь ойига келиб ўзининг биринчи маҳсулотини бера бошлади. 1943 йилнинг IV чорагида завод ишга тушди, мазут бўлмаганлиги сабабли у шелуха ёқилиб иситилар эди. Завод ҳар бир сменада уч юз, тўрт юз килограммагача мой ишлаб чиқара бошлади. Шу йиллар мобайнида йилига 979 тонна ўсимлик мойи ишлаб чиқарди, чигитни ишлаш 10769 тоннага, чигитдан олинадиган мой эса 11 фоизга етди.

Барча саноат корхоналарида «икк-июзчилар», «уч-юзчилар» ва «тўрт-юзчилар» ҳаракатлари ниҳоятда авж олди. Жумладан, Ворошилов нефть трести ишчилари Ружин, Ҳусайнов ва Агановлар июнь ойи Асосий саволларсини 250 фоизга бажарган бўлса, июль ойида эса Асосий саволларни 280 фоизга уддаладилар. Нефтчиларнинг меҳнат зафарларидан илҳомланган Термиз шаҳридаги «Золотопромат» артели ишчилари ҳам кунлик Асосий саволларини 200–250 фоизга бажаришга эришдилар. 1941 йилда асосий саноат ишлаб чиқариш ҳажми 48,9 млн. сўмга етди, ваҳоланки 1913 йилда бу рақам атиги 0,2 млн. сўмни ташкил этар эди.

Вилоят саноатчилари 1942 йилда ҳам жуда катта куч-ғайрат билан ишладилар, вилоят миқёсида стахановчилик ҳаракати ниҳоятда авж олди. Саноатчилар фашизм билан бўлаётган жангларда жон олиб, жон бераётган жангчиларнинг жасоратларини қалбан ҳис этиб, уларга кўплаб саноат маҳсулотлари етказиб бериш ишини авж олдириб юбордилар. «Ўша оғир йилларда «Прогресс», «Родина», «Золотопромат» каби тикувчилик корхоналари кўплаб кийимкечаклар тикиб, ойлик ва йиллик Асосий саволларини 150–160 фоиз қилиб бажардилар. Урушдан кейинги йилларда пахта саноатининг энг муҳим компонентларидан бири саналган пахта тозалаш заводларининг техник қувватини оширишга алоҳида эътибор қаратилди. Пахтачиликка эътиборнинг кучайтирилиши туфайли Сурхондарё пахта тозалаш трестига қарашли 3 пахта тозалаш заводида кўйидаги миқдорда капитал маблағ сарфланди:

Мана шу ажратилган маблағлар ҳисобига янги пахта тозалаш заводлари қуриш ишлари ҳам бошланди. Хусусан, 1947 йилдан бошлаб Шўрчи пахта тозалаш заводи қурилиши бошланди, бу корхона қурилишига 5 млн сўм миқдорида капитал маблағ ажратилди. Аммо вилоят иқтисодиёти учун катта фойда берувчи бу корхона қурилишига яхши эътибор берилмади, ажратилган маблағлар етарли даражада ўзлаштирилмади, бунинг натижасида катта миқдордаги маблағ беҳуда сарфланди. Бунинг сабаби вилоятдаги кўплаб пахта

тозалаш заводларининг хом-ашё етказиб берувчи туманлардан узоқда жойлашганлиги эди. Масалан, Термиз пахта тозалаш заводи Термиз ва Шўрчи туманларида етиштирилган пахтани қайта ишлайди. Корхонанинг Жарқўрғон пахта тозалаш пункти 65 км, Сурхон 80 км, Қумқўрғон 110 км узоқликда жойлашган. Пах тани келтириш асосан темир йўл транспорти орқали амалга оширилди, бунинг учун 5718 темир йўл вагони жалб қилинди. Шўрчи пахта тозалаш заводи қурилиши эса 1961 йилга келиб ниҳоясига етди. Бу давргача қанчаданқанча маблағ беҳуда сарфлангани юқорида келтирилган мисолимиздан аён.

Урушдан кейинги йилларда вилоятнинг шимолий туманларида пахта етиштиришнинг кўпайиб бориши янги пахта тозалаш заводи қурилишини тақозо қилди. Шу сабабли 50 йилларда Узунда пахта тозалаш заводи қурилиши Асосий саволлаштирилди. 1950 йилда бу корхонада 197 минг сўмлик қурилиш-монтаж ишлари бажарилиши керак эди, аммо бу маблағнинг 4 фоизигина ўзлаштирилди, холос. Худди шу даврда Шўрчи ва Жарқўрғон пахта тайёрлаш пунктлари қурилиши ҳам жадал усулда олиб борилди. 50 йилларнинг иккинчи ярмида вилоятнинг шимолий туманларида пахта етиштириш йилдан-йилга ошиб бориши сабабли бу туманларнинг пахтасини қайта ишлаётган Денов ва Хайробод пахта тозалаш заводларининг қуввати етишмаётганлиги очиқ сезила бошланди. Шу сабабли вилоятдаги бешинчи Узун пахта тозалаш заводини қуриб фойдаланишга топшириш биринчи даражали вазифа сифатида қаралди, 1957 йилда бу завод фойдаланишга топширилди. 1960 йилда вилоятнинг шимолий туманларида 148,3 минг тонна пахта етиштирилди. Денов, Хайробод, Узун пахта тозалаш заводлари етиштирилган пахтанинг 134,7 минг тоннасини қайта ишлади.

Умуман, айтиш мумкинки, 1946–1960 йилларда Сурхондарёда янги пахта тозалаш заводлари бунёд этилди. Лекин 1960 йилга келиб вилоятда 5 та пахта тозалаш заводи фаолият юритиб, улар томонидан 135,6 минг тонна пахта толаси ишлаб чиқарилган бўлса-да, вилоят иқтисодиётини, аҳолининг

турмуш даражасини яхшилашга унчалик ҳам кўп ижобий таъсир кўрсата олмади, чунки етиштирилган пахта толаси, линт, момик тайёр маҳсулот ҳолатига келтирилиши учун Россиянинг марказий шаҳарларидаги тўқимачилик фабрикаларига, шунингдек, Германия, Болгария, Чехословакия, Франция каби давлатларга юборилган. Янги пахта тозалаш заводларининг ишга тушиши, албатта, вилоят иқтисодиёти ривожига ўзига хос ижобий роль ўйнаган, бу шубҳасиз.

Юқорида таъкидлаганимиздек, ажратилган маблағлар фақат янги пахта заводлари қуришига эмас, балки мавжуд пахта тозалаш заводларини реконструкция қилишга ҳам қаратилган. Вилоятнинг энг кекса саноат корхонаси саналган Термиз пахта тозалаш заводи 1946 йилда яна янги жиҳозлар билан қурулган бошлади. Корхонани янги техника билан жиҳозлаш давом эттирилиб, 1948 йилда баҳоси 13345,20 сўмлик вентилятор, 19535 сўмлик ҳовуз, 18665 сўмлик «Ленинец» номли лентали транспортёр ишга туширилди. Заводда амалга оширилган ишлар, албатта, ўз натижасини берди ва 1949 йилда завод жамоаси Асосий саволлардаги 8820 тонна тола ўрнига 9675,7 тонна тола ишлаб чиқариб, Асосий саволларни 103,7 фоизга уддалади, Асосий саволлардан ташқари 855,7 тонна тола ишлаб чиқарди. 1946–1950 йиллар ичида Денов, Шеробод, Ҳазарбоғ пахта тозалаш заводлари ҳам қайта таъмирланиб, янги замонавий жиҳозлар билан қурулантирилди. Денов пахта тозалаш заводида 590 от кучига тенг бўлган «Болдуин» маркали дизель, генератор, электромоторлар, эски «ТЕМ» маркали лин терлар ўрнига янги «ХЛМ» маркали линтерлар, беш барабанли тозалагич ва чигитни узатувчи транспортёрлар ўрнатилди. Урушдан кейинги йилларда Шеробод пахта тозалаш заводининг қувватини ошириш вилоят хўжалик раҳбарларининг диққат марказида бўлди. Корхонани замонавий техника ва технология билан жиҳозлаш ишларига биргина 1949 йилда 18 минг сўм маблағ ажратилди. Мана шу маблағлар ҳисобига корхонада чигитни узатиш механизациялаштирилди, гидравлик пресс, беш барабанли тозалагич

ўрнатилди. Лекин шуни ҳам таъкидлаш керакки, Асосий саволларда кўзда тутилган барча ишлар турли сабабларга кўра амалга ошмади. Масалан, Термиз пахта тозалаш заводида «Метеор 75» маркали двигатель, 2 дона «ХЛМ» маркали момик ажратгич, 1000 тонна пахта ҳосили сиғадиган омбор, пресслар учун электромоторлар, Денов пахта тозалаш заводида лаборатория, эстакадо, тош ушловчи, ток берувчи двигателлар, Шеробод пахта тозалаш заводида энергия берувчи двигатель, момик тозалагич ускуналари ўрнатилмади. Албатта, бу ишларнинг бажарилмаганлиги корхоналарнинг нормал суръатда ишлашига салбий таъсир кўрсатди. Шу йиллар давомида Денов пахта тозалаш заводининг электр токига бўлган талаби, Шеробод пахта тозалаш заводининг эса механизациялаш талаби қондирилмади.

1990-йилга қадар Сурхондарё вилоятининг турли хил жойларида кўплаб саноат корхоналари ишга туширилиб борилди. Ишга туширилган корхоналар ривожлантирилди. Сурхондарёда оммавий ахборот воситалари, маданият ва таълим ҳам замон талабига мос равишда ривожлантирилиб борилди. 1943 йилда вилоят кутубхонасида жангчиларнинг жасоратига бағишлаб кўргазмалар ташкил этилди. Биргина 1941 йилда вилоятнинг Термиз шаҳри ва 6 та туманида 19 та алоқа бўлими ташкил этилган бўлса, 1941 йилнинг ўзида 190 нафар хат ташувчи вилоят аҳолисига 10 млн. нусхага яқин газета ва журнал етказиб берди. Ўша йилларда электрлаштириш ва радиолаштиришни ривожлантириш юзасидан ҳам катта ишлар амалга оширилди ва вилоят бўйича 660 та телефон аппарати, 766 та радио нуктаси ўрнатилди.

Уруш йилларида вилоят мусиқали драма театри санъаткорлари ҳам самарали меҳнат қилдилар. Театр жамоаси меҳнаткашларга Уйғуннинг «Она», С. Абдулла ва Чустийнинг «қурбон Умаров», шунингдек, М. С. Урдободунинг «Беш сўмлик келин», У, Гажибековнинг «Оршин мол олон», С. Абдулла ва Т. Жалиловнинг «Тоҳир ва Зухра», Комил Яшиннинг «Нурхон», «Офтобхон» ва «Ёрилтош», «қалтис ҳазил» пьесаларини намойиш этишди. Бу йиллари вилоят театрида З. Олимов, А. Олимова, Х. Бобохонова, Пўлатова, Йўлдошева, Ҳ.

Муҳиддинов, Шукуров, Рўзиев ва Одилова каби санъаткорлар самарали меҳнат қилдилар. Театрнинг ижодийбадий ишларига эса Миробид Мусаев раҳбарлик қилди. Вилоятга эвакуация қилинган Ҳарьков оперетга театри ижодий аҳди билан бўлган ўзаро тажриба ва фикр алмашувлар, ижодий сафар билан келган машҳур санъаткорлар Аркадий Райкин, Максим Штраух, Мария Бабановалар иштирокидаги учрашувлар театр ҳаётида катта таассурот қолдирди.

Вилоят аҳолисининг соғлиғини сақлаш ишларида А. С. Пушкин, эрхотин Туминовлар, С. М. Салмин, А. Г. Нежегородова, Д. С. Сергеев, М. К. Мусабоев, А. З. Зоҳидова, Я. К. Мўминов, К. С. Зоиров ва Д. С. Додимов каби шифокорлар алоҳида жонбозлик кўрсатдилар. D

1936-йил 20 минг нусхадан иборат китоб фонди билан Термиз шаҳар кутубхонаси ташкил этилган. Вилоят ижроқўмининг 1942-йил 1-январдаги буйруғи билан Термиз шаҳар кутубхонасига Сурхондарё вилоят кутубхонаси мақоми берилади, 1991-йилдан Сурхондарё вилоят кутубхонаси ат-Термизий номи билан аталади.

Кутубхонада ўлкашуносликка оид адабиётлар фонди ташкил қилинган бўлиб, у доимий равишда тўлдириб борилади. Ўлкашуносликка оид адабиётларни тарғиб қилиш мақсадида “Сурхондарё – кеча, бугун, эртага”, “Сурхондарёнинг маданий ҳаёти” каби мавзуларда доимий китоб кўرғазмалари ташкил қилинган.

Сурхондарё театри, Маннон Уйғур номидаги Сурхондарё вилоят ўзбек давлат мусиқали драма театри — Ўзбекистоннинг етакчи театрларидан бири. 1935-йил 5 ноябрда Афандихон Исмоилов сахналаштирган "Ғолибият" спектакли билан Термиз шаҳрида очилган. Тошкент ёш томошабинлар театридан келган бир гуруҳ санъаткорлар театр асосини ташкил қилдилар. Театр директори этиб Р. Бобожонов, бош реж. А. Исмоилов, бош рассом Н.Т.Малишевскийлар тайинланди. О. Фаёзова, М. Ҳамидова, К. Муслимова, З. Олимов, Т. Зоҳидов, М. Умарова, Х. Аъзамов, Н. Азизов, Қ. Тўлаганов ва

бошқа театрнинг илк актёрларидир. Жаркўрғон кз—сз театри ҳам Сурхондарё театрига бирлашгирилди (1936). 30йларда театр репертуаридан ўзбек драматургларининг ижтимоий ҳаёт, коллективлаштириш, турли кучларга қарши кураш руҳида ёзилган асарлари ўрин олди: "Рустам" (У. Исмоилов), "Гулсара" (К.Яшин), "Уйғониш" (Н.Сафаров), "Майсаранинг иши" (Ҳамза), "Аршин мол олон" (У. Ҳожибеков), "Фарҳод ва Ширин" (А. Навоий) ва бошқа Театр Иккинчи жаҳон уруши йилларида оғир синовдан утди. Театр жамоасининг бир қисми урушга жунади. Нишон Ҳодиметов, Обид Рихсиев, Обид Иброҳимов, Қаюм Тулаганов, Муҳаммад Шермуҳамедов, Нурмат Азизов каби санъаткорлар жанг майдонларида ҳдлок бўддилар. Фронт ортида қолган қисми — З. Олимов, А. Олимова, Ҳ. Муҳиддинов, Х. Бобохонова, Т. Латипова, А. Толипов, М. Ҳамидова, О. Фаёзова, К.Муслимовалар эса турли мавзуларда асарлар сахналашгирдилар: "Фронт" (А. Корнейчук), "Бой ила хизматчи" (Ҳамза), "Тоҳир ва Зухра" (С. Абдулла), "Нурхон", "Офтобхон" (К. Яшин) ва бошқа.

1942-йил театр репертуарини яхшилаш мақсадида Денов кз—сз театри Сурхондарё театрига қўшилди. 1943-йил да театрда студия очилди. Театр жамоаси рус ва украин реж. ва актёрлари билан ижодий мулоқотда бўлди. Уруш йиллари улар Термиз шаҳрига эвакуация қилинган эди. Ҳарков оперетта театри артист ва реж.лари Термиз театри кршидаги ўзбек студиясига мураббийлик қилдилар. "Уйланиш" (Н.Гогол), "Скапеннинг найранглари" (Ж.Молер), "Она" (Уйғун), "Ёрилтош" (Ш. Саъдулла), "Муҳаббат" (Туйғун), "Ота рози" (Х. Гулом), "Муҳаббат ғунчаси" (Ғ.Мухторов) каби спектакллар билан театр репертуари бойиди.

1948-йилда иқтисодий қийинчиликлар туфайли театр вақтинча Бухоро театрига қушиб юборилади.

1957-йилда театр қайта тикланиб, Сурхондаре вилоят ўзбек давлат мусиқали драма театри деб номланди. Вилоят бадий ҳаваскорларидан тузилган театр ижодий жамоаси дастлабки йилларда томошабинларга манзур спектакллар

ярата олмади. 1958-йил авваллар Термиз театрида ишлаган Х. Бобохонова, Ҳ. Муҳиддинов (Каттакўрғон театридан), С. Нурматов, А. Раҳматов, Н. Пардаев ва бошқа театрга таклиф этилди. Айти бир пайтда Тошкент театр ва рассомлик санъати институтини тугатганлардан А. Қосимов, З. Солиева, С. Лутфуллаев, Э. Каримов, Р. Каримова, А. Номозовлардан иборат истеъдодли ёшлар келиб кўшилишди. Театр қисқа вақт ичида ўз репертуарини яхшилади. "Биринчи муҳаббат" (Х. Вохит) "Хавфли учрашув" (И. Стаднюк), "Бой ила хизматчи", "Майсаранинг иши" (Ҳамза), "Нурхон" (К. Яшин), "Пилла ая" (Туйғун), "Олтин болта", "Гули сиёҳ" (С. Жамол), "Дустлар", "Қотил" (Уйғун), "Зарафшон қизи" (Д. Файзий) каби спектакллар муваффақият қозонди.

"Гулсара" (К. Яшин), "Қотил она" (И. Аҳмедов), "Аяжонларим" (А. Қаҳҳор), "Ҳижрон алангаси" (З.Фатхуллин), "София таронаси" (Хугаев), "Ветнам тонги" (Г. Ким), "Олтин девор" (Э. Воҳидов), "Қизбулоқ фожиаси" (Т. Тула), "Беш кунлик куёв" (Шухрат), "Сирли кун" (Д. Валиев), "Сепсиз қиз" (А. Островский), "Момо ер, (Ч.Айтматов", "Вир ўликка бир тирик" (А. Иброҳимов) каби тўлақонли спектакллар билан ўз мавқеини янада мустаҳкамлади. 1974-йил театр жамоасига М. Абдуқундузов, З. Отабоева, К. Бурҳонов, Э. Абдуқодиров, Д.Солихрва ва бошқа келиб кўшилди. 1977-йил театр жамоаси оталиғида Жарқўрғон, Музработ, Узун халқ, театрлари очилди.

1978-йил театрга Маннон Уйғур номи берилди. Ўша йили театр жамоаси рус тилида спектакллар қўйди ("Куёв ва келин", "Майсаранинг иши", "Ҳамма билан биргаликда", "Аёллар хаётидан" ва бошқалар). Термиз шаҳрида радио эшиттиришлар 1940 йилда йўлга қўйилган. Дастлабки даврларда сим орқали радиоешиттиришларни фақат Термиз шаҳри аҳолиси тинглаш имконига эга бўлган бўлса, 1954 йилдан радио эфири тоғли Бойсун туманидан ташқари, вилоятнинг барча туманларини қамраб олди. 1960–1970 йилларда Сурхондарё радиоси эшиттиришлари ҳажми кунига 1 соатни ташкил этган. Шундан 30 дақиқалик эшиттириш маҳаллий матбуот шарҳи ҳамда қишлоқ хўжалиги масалаларига бағишланган бўлиб, айти туш пайти аҳоли ишдан

хордиқ оладиган вақтда эфирга узатиларди, кечки дастурлар мундарижасини эса ўзбек ва рус тилларидаги вилоят янгиликлари, ижтимоий-иқтисодий масалаларга оид турли рукндаги эшиттиришлар, радиожурналлар, дам олиш дастурлари ташкил этган. Қарийб 40 йиллик фаолияти давомида ўз биносига эга бўлмаган Сурхондарё радиоси учун 1986 йилга келиб алоҳида бино ажратилади. 1988 йилдан эфирга узатиладиган радиодастурларнинг эфир камрови кенгайиб, тожик тилида ҳам эшиттиришлар узатиш йўлга қўйилади. 2003 йил 1 ноябрдан вилоят радиоси «Янги аср» радиоканали номи билан ўз фаолиятини давом эттирди. Радиоканал йилдан-йилга ўз эфир соатларини ошириб бориб, ҳозирда унинг бир кунлик эфир вақти 16 соатни ташкил этади. «Янги аср» радиоканали эшиттиришлари информацион, ижтимоий-сиёсий-иқтисодий, маънавий-маърифий-бадиий ҳамда кўнгилочар-муסיқий-дам олиш йўналишида бўлиб, ФМ 102,1 ва 101,0 тўлқинлари орқали эфирга узатилади.